

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

**A PERTINÊNCIA DA ARQUITETURA
DE MILTON MONTE AO CONTEXTO
BIOCLIMÁTICO AMAZÔNICO**
ENTRE REFERÊNCIAS MODERNAS E VERNACULARES

THE PERTINENCE OF MILTON MONTE ARCHITECTURE TO THE AMAZON
BIOCLIMATIC CONTEXT: BETWEEN MODERN AND VERNACULAR
REFERENCES

LA PERTINENCIA DE LA ARQUITECTURA MILTON MONTE AL CONTEXTO
BIOCLIMÁTICO AMAZÓNICO: ENTRE REFERENCIAS MODERNAS Y
VERNACULAS

SOUZA, HUGO FELIPE ARRAES

Mestrando em arquitetura e Urbanismo, PPGAU- UFPA, hugoarraesfau@gmail.com

PERDIGÃO, ANA KLAUDIA DE ALMEIDA VIANA

Profa. Dra. em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU-UFPA, klaudiaufpa@gmail.com

RESUMO

Investiga-se a formação do pensamento projetual do Arquiteto Milton Monte formado na primeira turma do curso de arquitetura da Universidade Federal do Pará com forte influência do movimento moderno bem como das intervenções de arquitetos com atuação na região e que buscaram respeitar o modo de morar na Amazônia. Analisa-se as soluções para habitações na Vila Serra do Navio (AP), projeto de Oswaldo Bratke, por meio da decomposição arquitetônica através de soluções que atendem aos princípios bioclimáticos em zona equatorial (Villas-Boas, 1985) como método para discutir a evolução de soluções modernas integradas às soluções nativas da Amazônia. Os resultados buscam encontrar mecanismos capazes de valorizar e discutir tanto a arquitetura erudita quanto a vernacular. Para tanto, a metodologia empregada é baseada em revisão bibliográfica e decomposição arquitetônica com base em Perdigão (1997). Os principais resultados atestam a coesão da abordagem das soluções projetuais de Monte com adequação bioclimática, alinhada a um pensamento projetual moderno adaptado e comprometido com o lugar amazônico; e, avança para a validação e produção de um conhecimento como apoio a uma prática arquitetônica mais integrada com essas duas correntes de pensamento, moderno e nativo: Mais uma vertente de reflexão e análise do pensamento projetual desse arquiteto tão importante para Amazônia. Fixa-se como um eixo importante que promove continuidade às pesquisas do Laboratório Espaço e Desenvolvimento Humano da Universidade Federal do Pará (LEDH-UFPA).

PALAVRAS-CHAVE: Moderno adaptado. Arquitetura e lugar. Bioclimatismo. Amazônia.

ABSTRACT

The formation of the design thinking of Architect Milton Monte is investigated considering the strong influence of the modern movement present in the formation of the architecture course at the Federal University of Pará as well as the interventions of architects who sought to respect the way of

Hugo Felipe Arraes de Souza & Ana Kláudia de Almeida Viana Perdigão

living in the Amazon. Solutions for housing in Vila Serra do Navio (AP), a project by Oswaldo Bratke, are analyzed through architectural decomposition through solutions that meet bioclimatic principles in the equatorial zone Villas-Boas (1985) as a method to discuss the evolution of modern solutions integrated with native Amazon solutions. The results seek to find mechanisms capable of valuing both vernacular and erudite architecture. To this end, the methodology used is based on bibliographic review and architectural decomposition based on Perdigão (1997). The main results attest to the cohesion of Monte's approach to design solutions with bioclimatic adaptation, aligned with modern design thinking adapted and associated with reflection on the Amazonian place; and, moves towards the validation and production of knowledge to support an architectural practice that is more integrated with these two currents of thought, modern and native, plus an aspect of reflection and analysis of the design thinking of this architect so important to the Amazon, at the same time, is established as an important axis that promotes continuity in research at the Space and Human Development Laboratory of the Federal University of Pará (LEDH-UFPA).

KEYWORDS: Modern adapte. Architecture and place. Bioclimatis. Amazon.

RESUMEN

Se investiga la formación del pensamiento de diseño del arquitecto Milton Monte considerando la fuerte influencia del movimiento moderno presente en la formación de la carrera de arquitectura de la Universidad Federal de Pará, así como las intervenciones de arquitectos que buscaron respetar la forma de vivir en el Amazonas. Se analizan soluciones para vivienda en Vila Serra do Navio (AP), proyecto de Oswaldo Bratke, a través de la descomposición arquitectónica a través de soluciones que responden a principios bioclimáticos en la zona ecuatorial Villas-Boas (1985) como método para discutir la evolución de las soluciones integradas modernas con soluciones nativas de Amazon. Los resultados buscan encontrar mecanismos capaces de evaluar tanto la arquitectura vernácula como la erudita. Para ello, la metodología utilizada se basa en la revisión bibliográfica y descomposición arquitectónica basada en Perdigão (1997). Los principales resultados dan fe de la cohesión del enfoque de Monte para diseñar soluciones con adaptación bioclimática, alineadas con un pensamiento de diseño moderno adaptado y asociado a la reflexión sobre el lugar amazónico; y, avanza hacia la validación y producción de conocimiento para apoyar una práctica arquitectónica más integrada con estas dos corrientes de pensamiento, moderna y nativa, más una vertiente de reflexión y análisis del pensamiento proyectual de este arquitecto tan importante para la Amazonía. al mismo tiempo, se constituye como un eje importante que promueve la continuidad de las investigaciones en el Laboratorio de Espacio y Desarrollo Humano de la Universidad Federal de Pará (LEDH-UFPA).

PALABRAS CLAVES: Moderno adaptado Arquitectura y lugar. Bioclimatismo. Amazonia.

INTRODUÇÃO

Uma abordagem significativa para a construção da realidade urbana e arquitetônica na Amazônia é a construção de núcleos residenciais e *companys towns* que trazem geralmente um olhar de fora sobre a decisão “mais racional” no morar para região, vista muitas vezes como desurbanizada e subdesenvolvida. Um exemplo de uma quebra nesse pensamento foi o marco da arquitetura nacional de Vila Serra do Navio e Vila Amazonas, projetadas por Oswaldo Bratke que foram incluídas como exemplos para a arquitetura paraense - como uma solução a ser celebrada. Ponto esse, que deve adotar uma visão que reconheça as influências positivas de estratégias voltadas ao lugar, permitindo-se olhar para as produções locais e proximidade delas com a arquitetura vernacular da região - assim como a de Monte (nativo). Aliando-se, assim, soluções do visitante e do nativo como referências de forma crítica.

A distinção entre o nativo e o visitante aqui iniciada é feita com base em Paes Loureiro (2006) como um fator de análises que permitam pequenas interfaces entre arquitetura e teoria da arte como aporte teórico para comprovar a especificidade da produção de Milton Monte decorrente de sua vivência nativa.

A experiência mais destacável de atenção projetual ao lugar foi a geração de arquitetos paraenses atuantes na década de 1980. O arquiteto Milton Monte fez parte desse contexto e ficou conhecido como o produtor de uma arquitetura adequada ao contexto amazônico (Miranda *et al.*, 2015). Milton Monte é um arquiteto nativo da região amazônica, nascido no Acre, sendo pioneiro no Pará com a produção de uma arquitetura que incorpora as particularidades da Região, diferenciando-se de sua turma de arquitetos, que era mais voltada à arquitetura moderna, o que lhe aconteceu apenas no início de sua trajetória profissional.

As referências projetuais de Milton Monte passaram por uma mudança marcante a partir da segunda metade de 1976, passando a ser pautadas no uso de referências locais, presentes com em elementos e formas de morar da região, trazendo soluções espaciais da cultura vernacular (arquitetura vernacular) para a sua produção de arquitetura erudita.

A adequação bioclimática e o atendimento das condições de conforto foram bases de projeto da arquitetura de Monte, desdobrando-se em um dos pilares do pensamento projetual dele. Sempre presente na trajetória de Monte (Xapuri, AC, 1928 - Belém, PA, 2012), a adequação ao lugar construiu também um significado muito particular no modo de pensar a sua arquitetura, pois estava viva nas imagens de sua infância do Acre, e na sua trajetória e no olhar atento à arquitetura vernacular da região.

Documentar as referências de Milton Monte, portanto, é um passo que amplia o olhar de sua arquitetura - durante sua trajetória podemos citar como referências eruditas: a arquitetura e pensamento de Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Zanine Caldas - Além do conhecimento de obras de Oswaldo Bratke, revistas latino americanas (casas californianas), Luiz Muzi e Carlos Lemos (Monte, 1986). Além disso, podemos citar o conhecimento da arquitetura vernácula do seringal, dos ribeirinhos e da casa Waiãpi (a qual o arquiteto teve contato em uma exposição na cidade de Belém no ano de 1976) (Perdigão, 1997; Perdigão & Oliveira, 2021) - esse quadro de referências vem sendo construído com base em entrevistas com familiares e colegas do arquiteto e em seu próprio relato na especialização desenvolvida por ele em 1986.

Comumente identificado como um arquiteto de uma linguagem muito próxima à arquitetura vernacular e como um arquiteto da madeira; o papel da documentação em trabalhos do LEDH-UFGA questiona essa visão ao englobar, pela teoria do projeto, as referências de projetos (eruditas e vernaculares), a formação dele, o contato com a arquitetura modernista e o processo de projeto dele como pontos de novas sistematizações em torno de sua trajetória. Incluindo-se como um ponto de investigação o contato com a obra de Oswaldo Bratke na Amazônia, realizado por meio de visita organizada pela Faculdade de Arquitetura da UFGA na década de 1980.

A FORMAÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFGA

A expressão da arquitetura de Monte em sua fase ainda como engenheiro estava muito atrelada às demandas dos clientes e o que se solicitava a ele como paradigma de modernidade e de estética ligada à elite daquela época. Os bangalôs eram uma febre entre as encomendas e se tornavam símbolo elitista na cidade (Chaves, 2008) e eram a majoritária produção de Milton Monte entre as décadas de 1950 e 1960. Portanto, Milton Monte teve uma fase de sua produção em que utilizou uma linguagem de tipologias moderna baseada nos Bangalôs e nas casas californianas.

Os primeiros arquitetos formados no estado do Pará apresentam uma formação híbrida entre engenharia e arquitetura, ou melhor, eram engenheiros civis que fizeram uma complementação de estudos para se tornarem arquitetos. Trata-se de um período marcado por fortes influências modernistas na atuação profissional desses engenheiros-arquitetos, dentre eles destacam-se Roberto de La Rocque Soares, Camilo Porto, Milton Monte e Alcyr Meira, os quais foram desafiados na busca de uma adaptação da arquitetura à realidade local. (Miranda et al, 2015).

A valorização também do exemplo modernista de Vila Serra do Navio, tanto pelo corpo docente, quanto por parte dos alunos revela um interesse pela escola paulista. As bases de um bioclimatismo estavam lançadas e vinham desde a percepção de que a arquitetura local não possuía a higiene necessária (condições de ventilação e iluminação) - iniciada na época dos engenheiros - e modificada pela busca de um discurso acadêmico que pudesse contemplar uma originalidade do Curso no Pará - observada mais fortemente durante a formação do curso de especialização Arquitetura nos Trópicos na década de 1980.

O Arq. Milton Monte participou em 1986 do Curso de Especialização Arquitetura no Trópico Úmido, onde produziu um dos únicos documentos próprios referentes à sua trajetória na arquitetura, sua especialização intitulada "Estudos e contribuições sobre modelos de projetos e edificações na Amazônia Equatorial". Morreu em 2012 deixando um legado e sendo reconhecido em exposições internacionais e por críticos e estudiosos a nível nacional.

Dessa maneira um embate grande durante a produção realizada no curso de arquitetura da UFGA foi a presença do "regionalismo", que levou Miranda et al (2015) a classificar arquitetos da universidade entre regionalistas e outros, sendo os regionalistas envolvidos dessa atitude em busca de modelos para uma Amazônia, como Monte.

Apesar da fase de consolidação de Milton Monte como um exemplo de arquitetura fortemente regional na década de 1990; a arquitetura relacionada a

Milton Monte foi colocada na gaveta dos exemplos literais e do passado, uma arquitetura como o próprio dizia “do Barracão”.

Por meio desse panorama inicial percebemos lacunas e como os discursos arquitetônicos podem estar relacionados aos fatos e as narrativas que ocorreram na academia e crítica local. Sem dúvida um percurso muito rico de lacunas e questionamentos que podem nos levar a refletir sobre as bases da valorização da arquitetura no estado.

BRATKE E MONTE: ATUAÇÕES NA AMAZÔNIA

Na década de 50, o arquiteto Oswaldo Bratke foi contratado pela ICOMI para fazer o plano urbanístico e projeto arquitetônico de dois núcleos residenciais, Serra do Navio e Vila Amazonas. Como aponta Correia (2012). A produção de Bratke – não nativo da Amazônia, tornou-se um marco referencial na arquitetura e urbanismo na Amazônia dialogando com as especificidades culturais e climáticas da região.

A arquitetura de Monte, por outro lado, se configura como uma atuação nativa, nascido no acre, ainda criança se mudou para Belém, cidade em que se formou engenheiro (1952) e iniciou sua atuação como projetista. Participou da primeira turma de arquitetos do estado (1964-66) e configurou-se como um nome pioneiro da adequação bioclimática para/na região. A partir de 1976 passa a atuar ainda mais com uma arquitetura com linguagem de forte inspiração vernacular, em que adiciona em seus projetos o elemento “Beiral quebra-sol, quebra-chuva; ou Beiral quebrado”. Com o projeto do clube de veraneio “Interpass” na ilha de Mosqueiro (1980), em Belém-PA, recebe reconhecimento como um arquiteto ligado ao bioclimatismo e à arquitetura na Amazônia.

Oswaldo Bratke na Amazônia

Em Vila Serra do Navio a economia exigida pela natureza industrial do empreendimento foi colocada ao lado da busca da garantia de conforto em uma região de clima quente e úmido, e, ambas orientaram aspectos do projeto das casas, como a adoção tanto de soluções projetuais que permitissem a ventilação cruzada - quanto como a adoção de casas operárias germinadas para redução de custos, respectivamente (Correia, 2012).

A visão do visitante pode ser observada na coerência com a natureza capitalista do empreendimento (Correia, 2012), a solução é com base nas cidades jardins, difundidas por meios da academia internacional; as casas são geminadas para uma economia de manutenção e reduzir as variações mínimas das plantas.

Correia (2012) também explicita que foram construídas seis tipologias de casas que se diferenciavam em relação a tamanho, número de peças e acabamentos, mas que tinham em comum a adoção de soluções projetuais para atingir padrões de conforto.

Entretanto, um ponto de crítica de Correia (2012) ligado à noção de uma hegemonia do visitante está colocado pela autora quando expõem que os projetos e planos para Vila Serra do navio e Vila Amazonas, na questão da

concepção geral do núcleo, teve uma grande e rígida divisão social, adotou estratégias de desenho urbano visando promover segregação dos solteiros e hierarquização de acordo com a função de trabalho. Além de que evitou concentrações dos moradores nos espaços públicos e seguiu providências de gestão voltadas ao controle do tempo livre e ao combate ao ócio dos moradores.

A distribuição urbana teria uma grande hierarquização do sistema viário e profusão de espaços verdes e de uso coletivo; foram eliminadas as cercas dos jardins frontais das casas. Em termos de desenho, a divisão social do espaço estava bem consolidada, com locais de moradia para trabalhadores, solteiros e outros para famílias completas, além de hierarquização conforme a atividade exercida pelo trabalhador. O homem pobre e da região que compunha o quadro de operários estaria satisfeito com as casas econômicas e confortáveis climaticamente, enquanto o homem de fora precisava de uma rede de espaços urbanos, atrativos e com certos luxos (Correia, 2012, p. 141).

Pode-se adicionar à crítica de Correia (2012) o fator da cultura local e dos padrões de humanização do usuário do espaço que não foi contemplado de forma marcadamente topológica ou pulsional (Perdigão, 2009). Para além da questão do conforto, os parâmetros de projetos apoiados no bioclimatismo podem assegurar uma parte da vivência local, mas não toda a complexidade simbólica e de padrões do usuário. Em parte estão afastadas as ideias de uma cidade complexa, também as relações entre o homem amazônico e o rio, entre a casa e a floresta e entre as escalas de transição entre a casa e seu espaço urbano imediato, que na Amazônia vão além do urbano tradicional, permeando o tipo palafita amazônico (Menezes, 2015), por exemplo.

Além disso, Correia (2012) afere que a celebração do projeto da ICOMI como um milagre dentro da região amazônica, gerou, por meio de publicações, como a da escritora Raquel de Queiroz, um olhar de que os núcleos da cidade eram exemplo frente às condições degradantes dos centros urbanos do país e às condições locais da região (ver figura 1).

Figura 1: Vila Serra do Navio. Arquiteto Oswaldo Bratke. Amapá.

Fonte: [Clássicos da Arquitetura: Vila Serra do Navio / Oswaldo Bratke | ArchDaily Brasil](#) – acesso junho de 2024.

O modelo do visitante (Bratke) como referência arquitetônica para o nativo (Monte)

O contato com a obra de Bratke possibilitou a Monte um aprofundamento de soluções eruditas específicas para a região. Houve um contato com a obra de

Bratke durante uma visita a vila Serra do Navio na década de 80, organizada pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFFA.

Em entrevista com o arquiteto José Raiol (em janeiro de 2022), o amigo e colega profissional de Monte relata que o arquiteto comentava que a visita a Serra do Navio abriu um caminho novo para a arquitetura na Amazônia. “Tinham pavilhões em “V” invertido, grandes beirais, venezianas articuladas e o uso adequado da madeira”. Assim sendo, a produção de Milton Monte responde às necessidades latentes associadas ao território, permitindo uma relação muito estreita entre o modo de vida do interior da Floresta Amazônica e o conhecimento formal da arquitetura. Em sua especialização, Monte (1986) cita a visita à implantação da ICOMI (conforme e citação a seguir).

A visita que fizemos à Macapá, para conhecer a implantação da ICOMI para seus funcionários, foi um evento importante. O projeto de autoria do arquiteto brasileiro Oswaldo Bratke, trazia a tona a preocupações em solucionar as habitações relacionadas com o clima local. O uso acentuado de palhetas móveis, a exaustão no teto foram pontos importantes na nossa observação. A cobertura, embora de cimento de amianto, foi bem solucionada. Esta visita foi um dos poucos assuntos tratados no curso, como ensinamento ofertado para o processo de projetar edificações dentro das condições locais; o destaque do local é a cidade de Macapá, latitude 09. (Monte, 1986, p. 13).

Isso mostra que modelos de atuação arquitetônicos e urbanísticos de arquitetos ou escritórios visitantes bem consagrados pela crítica nacional repercutem na formação local como exemplos a serem seguidos pelos nativos. Entretanto, a visão crítica do nativo e usuário pode ser colocada em último plano, colocando-se a intervenção do visitante como a solução mais racional, mais adequada e único modelo a ser seguido pelos arquitetos nativos.

No caso de Monte percebemos que o arquiteto não imita o modelo de Serra do Navio, mas sim o entende e o visualiza pelas suas qualidades particulares do bioclimatismo, somando com a sua experiência adquirida, e não eliminando a sua já extensa análise de padrões vernaculares amazônicos adquirida com a sua vivência desde a infância no seringal no Acre.

ENTRE O ARQUITETO NATIVO E O VISITANTE – DIÁLOGOS

Defende-se a habilidade de Bratke em relação ao lugar amazônico como um olhar de visitante, por uma questão de falta convívio com o imaginário local e de presença na região, o que não acontece com Milton Monte, que vivência a Amazônia ribeirinha, a do seringal, a urbana, a das ilhas e tantas outras, durante sua trajetória entre o Acre e o Pará. Tal contato permitiu o desenvolvimento de um olhar analógico com a arquitetura vernacular local e uma escolha profissional (não muito fácil para os parâmetros de crítica da época) em direção a formas e espaços de grande referência local. Perdigão (1997) que verifica a relação entre a Residência Onda Amarela, residência de veraneio do Arq. Milton Monte na Ilha do (Mosqueiro-PA) e a casa Waiãpi (Gallois, 2002) com base nos princípios de adequação climática em zonas equatoriais sistematizados por Villas Boas (1980).

As análises do Perdigão (1997) foram acrescentadas por Oliveira (2018) o barracão seringalista e a Residência Kalume, também projeto do Arq. Milton Monte, o que demonstra a continuidade nas pesquisas sobre a obra desse arquiteto.

Primeiramente, em relação à obra de Bratke, percebeu-se que o arquiteto adota uma abordagem de materiais modernos (telha de fibrocimento, alvenaria), estratégias para ventilação cruzada (venezianas, divisórias internas que não seguem até o forro) e a concebe de forma racional, semelhante à produção em série própria do período industrial – em peças devidamente desenhadas pelo escritório (Correia, 2012).

Assim sendo, a produção habitacional para Vila Serra do Navio dialoga com os preceitos modernistas nas Company Towns, com a típica separação das edificações por aspectos funcionais e tipológicos (Correia, 2012), ao mesmo tempo em que respeita a necessidade de ajustes do projeto ao local de implantação. Dessa forma, a produção habitacional em Vila Serra do Navio acontece de forma coerente ao lugar, pois o projeto se preocupa em resolver questões relacionadas ao bioclimatismo (ver quadro 1).

Na Residência Onda Amarela (ver figuras 2 e 3) a adequação climática ocorre por meio de beirais, pela utilização de venezianas e pela presença de avarandados cobertos. Essa residência apresenta o sistema estrutural em madeira, o que a conecta ainda mais a um resultado formal que busca nos elementos e soluções construtivas locais um amparo para conceber o programa e soluções arquitetônicas.

Figuras 2 e 3: Casa de praia Onda amarela – em ambas observa-se a proeminência do amplo beiral, nomeado por Milton Monte como Beiral quebrado (quebra-chuva/quebra-sol).

A PERTINÊNCIA DA ARQUITETURA DE MILTON MONTE
AO CONTEXTO BIOCLIMÁTICO AMAZÔNICO:
ENTRE REFERÊNCIAS MODERNAS
E VERNACULARES

Hugo Felipe Arraes de Souza & Ana Kláudia de Almeida Viana Perdigão

X do.co, mo, mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE
n.ne

Arq. Milton Monte. Fonte: acervo LEDH-UFGA.

Quadro 1: Comparação com base em Perdigão (1997) da tipologia das casa em Serra do Navio com a arquitetura de Milton Monte (Casa Onda Amarela)

	SOLUÇÕES PROJETUAIS	CASA ONDA AMARELA (1983 - presente)	OSWALDO BRATKE - CASAS VILA SERRA DO NAVIO
1	Distribuição dos espaços	Inexistência de divisórias entre a sala de estar/jantar, cozinha e mezanino. A varanda frontal conjugada ao estar separados por uma porta de quatro folhas constantemente aberta.	Apresenta setorização e ambientes com base no programa tradicional de residências unifamiliar (social, serviço e íntimo); sendo que em alguns casos as residências possuem o banheiro no setor de serviço, disposição essa alinhada ao pensamento do usuário de isolamento do banheiro como fator cultural. ademais, ambientes apresentam algum nível de divisória es entre si. Relacionam-se pouco com a casa Onda Amarela
2	Cobertura	Material de demolição (telha francesa). Resgata soluções do homem da região. Ático ventilado.	Telhado em duas águas realizado em estrutura de madeira e telha de fibrocimento. Relaciona-se com a arquitetura de Monte na valorização do telhado aparente.
3	Beiral	Quebrado conhecido como quebra-sol/quebra-chuva. Combate à insolação, às chuvas e controle da iluminação natural. Localizado nas orientações solares mais críticas.	Os beirais seguem as águas do telhado e protegem parte das fachadas da insolação. Relacionam-se em parte com a arquitetura de Monte na ideia de prolongamento da cobertura para proteção de fachadas
4	Aberturas	Vãos de janelas e portas são vedados com esquadrias móveis, inclusive com bandeiras vazadas. As aberturas fixas são decorrentes de tijolos invertido, ½ vez, uso de madeiras espaçadas.	Em geral em madeira com venezianas móveis, sendo também recorrentes aberturas com elementos vazados (cobogós). Relacionam-se com a arquitetura de Monte na ideia de utilizar as esquadrias como sistemas integrados de ventilação. Apresenta paredes constantemente vazadas com cobogós relacionáveis às paredes de tijolos vazados de Monte.
5	Nível do piso	Elevado (1,30m) para evitar o contato com o solo úmido. Melhoria na ventilação natural.	A edificação não apresenta desníveis e não está elevada do solo. Não se relaciona com a arquitetura de Monte depois de 1976.
6	Apropriação dos espaços pelo usuário	O espaço de maior permanência é o avarandado.	Sem informações precisas.
7	considerações	Foi construída em 1966-1967 e reformada em 1983-1984, período em que adquiriu a sua maior característica arquitetônica que foi a inclusão no avarandado frontal do beiral quebra sol-quebra chuva (beiral quebrado) e uma consequente reforma na cobertura para essa inserção.	Descrição geral e tipológica do modelo de casas encontradas na <i>company town</i>

Fonte: Perdigão (1997), modificado e adaptado pelos autores.

O Lugar amazônico como referência na obra de Milton Monte

O imaginário amazônico (Paes Loureiro, 2015) está expresso por Monte em sua especialização em 1986, que reúne as referências locais, nacionais e internacionais de sua arquitetura. A produção de Milton Monte está dentro de uma esfera de projetos que reconhecem o lugar amazônico, conforme

princípios bioclimáticos observados e relacionados com as edificações da floresta, a casa indígena e o barracão dos seringais na Amazônia (Perdigão et al, 2018).

Monte fez da cultura vernacular observada na sua vivência pela Amazônia espaços de experimentações, associando-as com condições bioclimáticas e apresenta criações singulares para o uso de materiais locais e variados elementos arquitetônicos, como o uso de amplos beirais, inspirados nas habitações indígenas dos povos Waiãpi. Tudo isso resultado da influência das experiências adquiridas ao longo de sua vida, tanto profissional, quanto familiar, que foram importantíssimas para sua afirmação como um dos proeminentes nomes da arquitetura paraense.

De meus 5 a 6 anos, minha principal lembrança é do barracão, prédio onde nascemos e vivemos essa fase da infância. É a imagem de uma grande casa de madeira, cobertura em 4 águas, levantada aproximadamente dois metros do solo. Isso é muito comum em toda a Amazônia (Monte, 1986, p. 4).

Monte (1986) afirma em sua monografia do curso de especialização em Arquitetura nos Trópicos que uma das principais lembranças de sua infância no Acre é do barracão seringueiro, edificação muito comum nos seringais acreanos, representada pelas figuras a seguir (em croqui), produzidas pelo próprio arquiteto.

Figura 4: Conjunto de croquis produzido por Monte das suas referências: a) habitação ribeirinha, b) Barracão seringueiro - observado na sua infância (acima à direita), e c) habitação Waiãpi (abaixo).

Fonte: Monte (1986).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção de modelos arquitetônicos e urbanísticos na Amazônia por arquitetos ou escritórios visitantes conceituados pela crítica nacional influenciam na formação dos arquitetos e urbanistas locais como exemplos a serem seguidos. Entretanto, essa prática pode prejudicar a visão crítica do nativo e usuário, colocando a intervenção do visitante como a solução mais adequada a ser seguida pelos profissionais nativos.

Contudo, a interação de Milton Monte com a referência celebrada de Bratke nos demonstra uma adoção responsável de um diálogo entre o nativo e o visitante. Monte compreendia a região pelas suas qualidades particulares do bioclimatismo e cultura, somados com a sua experiência adquirida e as análises de padrões vernaculares amazônicos assimilados com a sua vivência na Amazônia. Tal contato permitiu o desenvolvimento de um olhar com a arquitetura vernacular local e uma escolha profissional, muitas vezes desencorajada por colegas da profissão na região, em direção a formas e espaços de grande referência local.

Portanto, as análises produzidas por esse trabalho corroboraram para a compreensão de uma correlação na ideia de desenvolvimento para a região, mas contemplando o olhar do nativo na sua produção. A arquitetura produzida por Monte teve em parte influência das soluções arquitetônicas e urbanísticas de Bratke na Na Vila Serra do Navio.

Verifica-se uma diferenciação entre o olhar do nativo sobre o olhar do visitante, proporcionando uma abordagem não restrita ao bioclimatismo, pois engloba as relações topológicas e pulsionais (Perdigão, 2009) entre a obra final e os repertórios vernaculares da região. O que nos assegura uma defesa da inclusão de Monte como um arquiteto a ser estudado pelos que possam projetar arquitetura na Amazônia e possam aprofundar ainda mais o olhar à cultura nativa de forma não limitante ou preconceituosa, mas sim de maneira sábia e libertadora.

Além disso, percebe-se que a arquitetura de Monte deixou um legado na cidade de Belém, especialmente na ilha de Mosqueiro, onde suas casas de praia viraram referência para a população local, que passou a utilizar o Beiral Quebrado característico de Monte nas suas fachadas; apropriando-se de uma produção erudita, mas que tinha forte vínculo com o vernacular Demonstrando um caminho do vernacular para o erudito e do erudito para o vernacular. Caminho esse que legitima a cultura e o legado cultural que as soluções de Monte mantinham com o homem Amazônico; ambos, arquitetos e população local usam a arquitetura para expressar seu vínculo com o imaginário amazônico - imaterial, afetivo e que contempla a vivência das formas de morar do homem amazônico que veio do interior da floresta, das várzeas, do campo, mas que quer manter sua relação com as suas origens.

Repensar as referências de arquitetos locais amazônicos, como Monte, é também documentar formas de se visualizar intervenções arquitetônicas que possam conversar com os vários lugares amazônicos.

AGRADECIMENTOS

Prestam-se agradecimentos aos familiares do arquiteto Monte e amigos entrevistados, ao CNPQ pela bolsa de mestrado concedida e à equipe do LEDH-UFFPA pela cooperação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHAVES, Celma Point Vidal. Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre as décadas de 1930 e 1960. Risco -Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo.

CORREIA, Thelma de Barros. Bratke e o projeto civilizatório da Icomi. Revista pós v.19 n.3. São Paulo, junho 2012.

GALLOIS, Catherine. Wajãpi rena: roças, pátios e casas. Rio de Janeiro: Museu do Índio, Museu do Índio/Iepé, 2009 ; Edição: 2.ed ; Notas: 93p.

MAHFUZ, Edson da Cunha. A Reflexões Sobre a Construção da Forma Pertinente In: LARA, Fernando; MARQUES, Sonia (Org.). Projetar: Desafios e conquistas da pesquisa e do ensino de projeto. Rio de Janeiro: EVC. 2003. P. 64-81.

GRAEFF, Edgar. Reflexões de parceria e cultura. In: Revista projeto edição 135, outubro. São Paulo. Projeto editores associados Ltda. 1990. P. 104-106.

MENEZES, Tainá Marçal Santos. REFERÊNCIAS AO PROJETO DE ARQUITETURA PELO TIPO PALAFITA AMAZÔNICO NA VILA DA BARCA (BELÉM – PA), 2015. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Pará.

MIRANDA, Cybelle Salvador; CARVALHO, Ronaldo Marques de; TUTYIA, Dinah Reiko. Uma Formação em Curso: esboços da graduação em arquitetura e urbanismo da UFFPA. Belém, Universidade Federal do Pará, 2015.

MONTE, José Milton Pinheiro. Estudos e contribuições sobre modelos de projetos e edificações na Amazônia Equatorial. 1986. 61f. Monografia (Especialização em Arquitetura nos Trópicos) – Belém, PA.

OLIVEIRA, Leonice Farias. Análise e interpretação de projetos residenciais do Arq. Milton Monte no contexto amazônico: olhares entre arquitetura erudita e não erudita. Relatório de pesquisa – Universidade Federal do Pará. Belém, PA. 2018.

PAES LOUREIRO, João de Jesus. Cultura amazônica: uma poética do imaginário. 5. ed. Manaus: Editora Valer, 2015. PERDIGÃO, A.K.A.V. Projeto cognitivo: uma abordagem do ensino de projeto pelo interior da prática. VI SBQP: Projetar para quem? Desafios locais frente às mudanças globais. Uberlândia. 2019. P. 1588 – 1598.

PERDIGÃO, A. K. A. V. Considerações sobre o tipo e seu uso em projetos de arquitetura. Arqtextos. 114.05 ano 10, nov. 2009. arqtextos 114.05: Considerações sobre o tipo e seu uso em projetos de arquitetura.

PERDIGÃO, A. K. A. V. HABITAÇÃO NA AMAZÔNIA:: Lições aprendidas com o Ressentamento CDP (Belém-PA). II Seminário Habitação na Amazônia & Seminário Nacional Serviço Social e Habitação, São Paulo, 2021.

PERDIGÃO, Ana Kláudia de Almeida Viana. Princípios bioclimáticos consolidados num modelo de arquitetura em Belém (PA). In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, 1997, Canela, RS. Anais, Canela, RS. 1997.

PERDIGÃO, Ana Kláudia de Almeida Viana. Tipo e tipologia na palafita amazônica da cidade de Afuá. *V!RUS*, São Carlos, n. 13, 2016. Disponível em: . Acesso em junho de 2021.

PERDIGÃO, Ana Kláudia de Almeida Viana; OLIVEIRA, Leonice Farias; LADEIA, Danielle Cunha. Milton Monte e sua Arquitetura do Barracão: análise da residência Onda Amarela, Ilha do Mosqueiro (PA). In: *III SAMA: Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia*. Belém, 2018.

TRINDADE, Roseneide Pinho, VICENTE, Leticia Ribeiro, PERDIGÃO, Ana Kláudia de Almeida Viana. Interpretações do uso espacial para discussão projetual em programas habitacionais na Amazônia: Vila da Barca e Taboquinha, Belém (PA). In: *Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades*. ISSN 2318-8472 v. 05, n. 9, 2017.

RABELO, Eloise Mendes; SOUZA, Hugo F. A.; PERDIGÃO, Ana Kláudia de Almeida Viana. Milton Monte: um vocabulário arquitetônico moldado pela produção vernacular amazônica. In: *ASSOCIAÇÃO DE COLABORADORES DO DOCOMOMO BRASIL. Anais do 14º Docomomo*. Belém, 2021.

ROSSI, Aldo. Uma arquitetura analógica. In: NESBITT, Kate (Org.). *Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica (1965-1995)*. São Paulo. Cosac Naify. 2006, P. 377-384.

SARQUIS, Giovanni Blanco. Arquitetura moderna e contemporânea em Belém: diálogo entre tempos. 9º seminário docomomo brasil interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente. Brasília . junho de 2011.

SOUZA, Hugo Felipe Arraes de; PERDIGÃO, Ana Kláudia de Almeida Viana. Produção arquitetônica de Milton Monte: a conexão com o lugar amazônico. In: *ANPARQ. Anais do VI Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pósgraduação em Arquitetura e Urbanismo*. Brasília, 2020.

VILLAS-BOAS, M. Significado da arquitetura nos trópicos – um enfoque bioclimático. In: *FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO. Anais do I Seminário Nacional de Arquitetura nos Trópicos*. Recife: Editora Massangana, 1985. pp. 37-55.